

“INGLIZ TILIDA ABBREVIATSIYA JARAYONI VA UNING LEKSIKOGRAFIK TALQINI”

*Ulug‘bek Rahmonov,
Andijon davlat universiteti dotsenti, f.f.f.d. (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650433>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilida abbreviatsiya jarayonining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari hamda uning leksikografik talqini tahlilga tortilgan. Unda abbreviaturalarning til tizimidagi o‘rni, ularning grafik va leksik turlari hamda lug‘atlarda aks etish usullari yoritilgan. Asosiy e’tibor XIX asr ingliz tili materiallari asosida tuzilgan “Century dictionary”da abbreviaturalarning qayd etilishi, miqdoriy nisbati va taqdim etilish tamoyillariga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Abbreviatura, leksikografiya, Century dictionary, qisqartma so‘zlar, lug‘at korpusi.

Hozirgi zamon tilshunosligining rivojlanish bosqichida til tizimining ixchamlashuvi va funksional samaradorligi bilan bog‘liq jarayonlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, ijtimoiy-siyosiy munosabatlar hamda kommunikatsiya tezlik bilan taraqqiyot etib borishi natijasida tilda turli qisqartmalar, xususan, abbreviaturalarga ehtiyoj sezilmoqda. Ingliz tilida abbreviatsiya jarayoni uzoq tarixiy taraqqiyotga ega bo‘lib, u tilning leksik tizimida muayyan o‘rinni egallab kelmoqda. Bu holat abbreviaturalarning nafaqat nutq amaliyotida, balki leksikografik manbalarda ham qayd etilishi zaruriyatga aylandi. Shunga ko‘ra, XIX asr ingliz tili materiallari asosida tuzilgan “Century dictionary”da abbreviaturalarning aks etishi, ularning turlari, miqdoriy nisbati va leksikografik taqdim etilish xususiyatlarini o‘rganish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda ingliz tilida keng tarqalgan ayrim so‘zlarni (yoki so‘z birikmalarini) qisqartirish - abbreviaturalar [1. 13-37] - uning tizimida anchadan buyon yashab keladi va ular “Century dictionary” lug‘atida aks ettirilganlar. Masalan: *M.R.* - *Member of Parliament*; *D.M.*; *D.Mus.* - *Doctor of Music*; *M.F.H.* - *Master of Fox-hounds*.

Ma’lumki, ingliz tilida abbreviaturalarning ikkita turi mavjud.

1. Grafik abbreviaturalar
2. Leksik abbreviaturalar.

Grafik abbreviaturalar deb yozuvda so‘zlarning yoki barqaror so‘z birikmalarining qisqartmalarini atash qabul qilingan. Ular so‘zlashuv nutqida faqat to‘liq shaklda chiqadilar. Bunday abbreviaturalar o‘zlari ifodalayotgan so‘zlarga tovush muvofiqligiga ega bo‘lmaydilar, balki xuddi shunday so‘zlarni o‘zining grafik shakli bilan almashtiradilar. Leksik abbreviaturalarga kelsak, ular uchun so‘zlar qismlarining yoki barqaror so‘z birikmalarining ham yozuvda, ham nutqda qisqarishi xarakterlidir.

“Century dictionary” lug‘atiga kiritilgan abbreviaturalarning tahlili ular sonining uncha ko‘p emasligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. Biroq XIX asr ingliz tilida abbreviaturalarning unchalik rivojlanmaganligi bilan izohlanadi. Lug‘atda ham grafik abbreviaturalar (*B.Agr.* – *Bachelor of Agriculture*; *B.D.* – *Bachelor of Divinity*; *V.C.* – *before Christ*; *alt.* – *altitude*; *cos.* – *cosine*; *enc.* – *encyclopedia*; *bals.* – *balsam*), ham leksik abbreviaturalar (*ad* – *an abbreviation of advertisement*; *doc* – *doctor*; *exam* – *examination*) aks etadilar. Lug‘at ingliz tilida hanuzgacha qo‘llaniladigan lotincha so‘zlarning qisqartmalarini qayd qiladi. Bu lotincha qisqartmalar nutqda ularning inglizcha ekvivalentlari

bilan amalga oshiriladi. Masalan: *i.e.* – *id est*. ‘that is’; *e.g.* – *exempli gratia* ‘for example’; *etc.* – *et cetera* ‘and others’; ‘and no on’; *viz.* – *videlicet* ‘namely’; *p.m.* – *post meridiem* ‘in the afternoon’.

Lug’atda abbreviaturalar belgilar bilan ta’minlanmaganlar va lug’at maqolasi quyidagicha ko’rinadi:

M.S. ‘an abbreviation of Member of Congress’;

M.E. ‘an abbreviation of Middle English’;

Mgr. ‘an abbreviation of Monseigneur’.

Lug’atda keltirilgan abbreviaturalar oddiy so’zlarga o’xshab izohlarni olmaydilar, balki boshlang’ich to’liq so’zlar yoki so’z birikmalari bilan o’zaro munosabatda bo’ladilar. Masalan:

F.S.A. ‘an abbreviation of Fellow of Society of Antiquaries’;

U.K. ‘an abbreviation of Unites Kingdom (of Great Britain and Ireland)’;

I.E. ‘an abbreviation of Indo-European’;

C.E. ‘an abbreviation of Civil Engineer’.

Balancer-bear bo’lagida (2000 ta lug’at maqolalari) “Century dictionary” faqat 7 ta abbreviaturalarni beradi (bo’lakdagi lug’at maqolalarining umumiy sonidan $\approx 0,3\%$). Xuddi shunday manzarani (0,3 %) Lug’at korpusining boshqa qismlarining tekshiruvini ham beradi. Barcha abbreviaturalar Lug’at korpusida o’zlarining alfavit o’rinlarida turibdilar. Tilshunos olim, A.E. Mamatov tildagi ixchamlashish haqida fikr bildirib, quyidagicha xulosaga keladi, “Til tizimining rivojlanishi uning lug’at tarkibida ixchamlik va aniqlikka intilish jarayonlarini kuchaytiradi, bu esa o’z navbatida yangi leksik va frazeologik hosilalarning lug’at boyligidan mustahkam o’rin olishiga sabab bo’ladi” [3. 24].

Izohli lug’atga barcha tipdagi qisqartmalarni kiritishning zarurligi va qonuniyligi (haqqoniyliqi, to’g’riligi) nazariy jihatdan Uebsterning 1961 yildagi lug’ati materiali asosida ko’rsatib berildi [4. 22-24]. Bu jarayon til tizimidagi global tendensiyalar bilan bog’liq bo’lib, Sh. Iskandarova ta’kidlaganidek, “Abbreviatsiya — til tejamkorligi tamoyilining yorqin ko’rinishidir. Grafik va leksik qisqartmalarning lug’atlarda berilishi foydalanuvchiga nafaqat so’zning ma’nosini, balki uning funksional imkoniyatlarini ham ochib beradi” [2. 22]. “Century dictionary” da bu muammo muhokama qilinmagan, biroq amaliy jihatdan “Century dictionary” o’z korpusida – garchi hali nihoyatda jur’atsizlik bilan bo’lsa-da – abbreviaturalarni qayd qilishni boshlagan Amerika lug’atlarining birinchilaridan biri edi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, abbreviaturalar ingliz tili leksik tizimining ajralmas qismi sifatida shakllangan va uning rivojlanishida o’ziga xos o’ringa ega bo’ldi. Tilda ixchamlikka intilish, axborotni tez va samarali yetkazish ehtiyoji abbreviatsiya jarayonining faollashuviga olib kelgan. “Century dictionary” lug’ati materiali asosida olib borilgan kuzatishlar XIX asr ingliz tilida abbreviaturalar soni nisbatan kam bo’lganini ko’rsatadi. Bu holatni mazkur davrda abbreviatsiya jarayoni hali yetarli darajada rivojlanmagani bilan izohlash mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алексеев Д.И. Аббревиатуры как новый тип слов. – “Развитие словообразования современного русского языка”. М., Наука, 1966. -С. 13-37.
2. Iskandarova Sh. Til tizimida neologizmlarning funksional-semantik tadqiqi. Filol. fan. dokt. (DSc) diss. avtoref. – Farg’ona, 2021. – B. 74.
3. Mamatov A.E. Hozirgi o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. – T., Fan, 1991. – B. 272.
4. Ступин Л.П. Лексикографический анализ: Учебное пособие. –Л., Изд-во ЛГУ, 1982. – С. 96.